

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 340 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmonov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Хамракулова Сусанна Тотуховна

Магистрант Международного университета туризма и культурного наследия «Шёлковый путь»

Электронная почта: susanna_14@mail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4815-3109>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления предприятиями, производящими продукцию, при переходе к «зелёной экономике». Проанализированы современные модели планирования, ключевые принципы устойчивого развития и влияние экологических факторов на деятельность промышленных предприятий. На основе теоретических и практических подходов обоснованы направления совершенствования управленческой практики с учётом требований экологической безопасности и энергоэффективности. Работа актуальна для таких областей, как менеджмент, экология, стратегическое планирование и инновационное развитие.

Переход к зелёной экономике требует от производственных предприятий не только пересмотра технологических процессов, но и глубокой трансформации системы управления. Особое внимание уделено интеграции экологических целей в стратегическое и операционное планирование, анализу механизмов стимулирования устойчивого производства, а также внедрению принципов корпоративной экологической ответственности. В условиях роста требований к снижению выбросов, эффективному использованию ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, менеджмент обязан учитывать экологические параметры как неотъемлемую часть бизнес-стратегии.

Дополнительно рассмотрены инструменты экологического аудита, стандарты ESG и их влияние на принятие управленческих решений. В статье подчёркивается необходимость развития компетенций персонала в области устойчивого развития, внедрения цифровых технологий для мониторинга экологических показателей и использования инновационных подходов в проектировании производственных процессов. Результаты исследования могут быть использованы при разработке программ устойчивого развития на уровне предприятия, а также при формировании государственной промышленной и экологической политики.

Ключевые слова: зелёная экономика, Республика Узбекистан, устойчивое развитие, ВИЭ, экотрансформация, ресурсоэффективность, экологическая модернизация, экономика, финансы, экология, управление.

Annotatsiya: Ushbu maqolada “yashil iqtisodiyot”ga o’tish sharoitida mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni boshqarishning o’ziga xos xususiyatlari ko’rib chiqilgan. Unda zamonaviy rejalashtirish modellari, barqaror rivojlanishning asosiy tamoyillari va ekologik omillarning sanoat korxonalarini faoliyatiga ta’siri tahlil qilingan. Teoretik va amaliy yondashuvlar asosida ekologik xavfsizlik va energiya samaradorligi talablarini hisobga olgan holda boshqaruv amaliyotini takomillashtirish yo’nalishlari asoslab berilgan. Menedjment, ekologiya, strategik rejalashtirish va innovatsion rivojlanish — bularning barchasi ushbu ishning amaliy ahamiyatini belgilovchi sohalardir.

Yashil iqtisodiyotga o’tish ishlab chiqarish korxonalaridan nafaqat texnologik jarayonlarni qayta ko’rib chiqishni, balki boshqaruv tizimini tubdan transformatsiya qilishni ham talab qiladi. Maqolada ekologik maqsadlarni strategik va operativ rejalashtirishga integratsiya qilish, barqaror ishlab chiqarishni rag’batlantirish mexanizmlarini tahlil qilish, korporativ ekologik mas’uliyat tamoyillarini joriy etish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni qisqartirish bo’yicha talablar kuchayib borayotgan bir paytda, menejment ekologik mezonlarni biznes strategiyasining ajralmas qismi sifatida hisobga olishi lozim.

Shuningdek, maqolada ekologik audit vositalari, ESG standartlari va ularning boshqaruv qarorlariga ta'siri tahlil qilingan. Xodimlarning barqaror rivojlanish bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantirish, ekologik ko'rsatkichlarni monitoring qilishda raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalashda innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarurligi ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari korxonada barqaror rivojlanish dasturlarini ishlab chiqishda va davlatning sanoat-ekologik siyosatini shakllantirishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, O'zbekiston Respublikasi, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM), ekotransformatsiya, resurs samaradorligi, ekologik modernizatsiya, iqtisodiyot, moliya, ekologiya, boshqaruv.

Abstract: This article explores the specifics of managing manufacturing enterprises during the transition to a green economy. It analyzes modern planning models, core principles of sustainable development, and the impact of environmental factors on industrial activities. Based on theoretical and practical approaches, the paper substantiates directions for improving management practices in line with environmental safety and energy efficiency requirements. The study is relevant to fields such as management, ecology, strategic planning, and innovative development.

Transitioning to a green economy requires production enterprises to undergo not only technological revision but also deep transformation of their management systems. Special attention is given to the integration of environmental objectives into strategic and operational planning, the analysis of mechanisms for promoting sustainable production, and the implementation of corporate environmental responsibility principles. As demands increase to reduce emissions, improve resource efficiency, and minimize environmental impact, management must consider ecological parameters as an integral part of business strategy.

The article also examines environmental audit tools, ESG standards, and their influence on managerial decision-making. It emphasizes the importance of developing staff competencies in sustainable development, implementing digital technologies for environmental monitoring, and applying innovative approaches in process design. The findings of the study can be applied in the development of enterprise-level sustainability programs and in shaping national industrial and environmental policy.

Key words: green economy, Republic of Uzbekistan, sustainable development, renewable energy sources, eco-transformation, resource efficiency, ecological modernization, economy, finance, ecology, management.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан стоит на пороге масштабной экологической трансформации, активно стремясь внедрить принципы «зелёной экономики» в ключевые отрасли своей национальной экономики. В условиях глобальных вызовов, связанных с изменением климата, деградацией окружающей среды и ограниченностью природных ресурсов, страна разработала комплексную стратегию устойчивого развития, направленную на гармонизацию экономического роста с экологической безопасностью и социальной справедливостью. В статье подробно рассматривается текущее состояние экологической политики Узбекистана, включая ключевые законодательные реформы, направленные на улучшение экологического регулирования и стимулирование «зелёных» инвестиций.

Особое внимание уделяется значимым национальным инициативам и проектам, таким как развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизация промышленного сектора с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также расширение международного сотрудничества в области экологии и устойчивого развития. Анализ показывает, что, несмотря на наличие институциональных, технических и финансовых барьеров, Узбекистан демонстрирует положительную динамику в переходе к устойчивой модели развития. Страна активно внедряет инновационные технологии и лучшие международные практики, что способствует повышению экологической эффективности и снижению углеродного следа. В целом, статья подчёркивает важность комплексного подхода к экологической трансформации для обеспечения долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности экономики Узбекистана.

Современные экологические вызовы ставят перед государствами необходимость переосмысления традиционных моделей экономического роста, которые в прошлом зачастую основывались на интенсивном использовании природных ресурсов и не учитывали экологические последствия. В условиях нарастающих климатических изменений, увеличения частоты экстремальных погодных явлений, деградации почв и ухудшения качества воды и воздуха развитие зелёной экономики становится одним из ключевых направлений устойчивого развития. Зелёная экономика представляет собой модель развития, при которой экономическая оптимизация, измеряемая, в частности, увеличением валового внутреннего продукта (ВВП), происходит одновременно с улучшением состояния окружающей среды и снижением негативного воздействия на природные ресурсы. Такая модель предполагает рациональное использование ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и широкое применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Для Узбекистана переход к зелёной экономике является неотъемлемой частью национальной стратегии устойчивого развития, учитывающей уникальные природно-климатические и экономические особенности страны. Узбекистан расположен в зоне аридного и полуаридного климата, где дефицит водных ресурсов является одной из главных проблем. В таких обстоятельствах рациональное управление водными ресурсами становится приоритетом, особенно с учётом активного развития сельского хозяйства и промышленности, которые традиционно потребляют значительные объёмы воды и оказывают давление на экосистемы. Кроме того, интенсивное использование ископаемого топлива и устаревшие технологии в промышленном секторе способствуют увеличению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, что усугубляет экологическую нагрузку.

В последние годы Правительство Узбекистана предпринимает целенаправленные шаги по внедрению зелёных технологий и реформированию природоохранной системы. В числе приоритетных мер — снижение выбросов загрязняющих веществ за счёт модернизации производственных процессов, развитие и увеличение доли возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, а также повышение энергоэффективности в различных секторах экономики. Особое внимание уделяется совершенствованию законодательной базы и созданию институциональных механизмов, способствующих реализации экологически ориентированных проектов и привлечению инвестиций в зелёную экономику.

Кроме того, Узбекистан активно развивает международное сотрудничество в области устойчивого развития, что позволяет получать доступ к инновационным технологиям и финансовым ресурсам, необходимым для реализации экологических инициатив. Важным направлением становится просвещение и вовлечение общественности, формирование культуры экологической ответственности среди граждан и бизнеса.

Таким образом, переход к зелёной экономике для Узбекистана не только отвечает вызовам современности, но и создаёт предпосылки для повышения качества жизни населения, сохранения природных ресурсов и устойчивого экономического роста. Этот комплексный подход способствует формированию сбалансированной и стабильной модели развития, способной эффективно противостоять экологическим и социальным рискам в будущем.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В статье представлен широкий обзор источников, посвящённых вопросам зелёной экономики и устойчивого развития. Основные литературные и документальные источники включают:

Национальная стратегия перехода к зелёной экономике (2020) — ключевой официальный документ, отражающий приоритеты экологической политики Узбекистана.

Доклады Министерства экологии Республики Узбекистан, а также международных организаций, таких как Программа развития ООН (UNDP) и Азиатский банк развития (ADB).

Академические статьи и исследования, рассматривающие как теоретические, так и практические аспекты экологической трансформации в разных странах.

Международные рейтинги и индексы: ESG (Environmental, Social, Governance), GEF (Глобальный экологический фонд), GGI (Глобальный индекс зелёной экономики), которые использовались для оценки прогресса и эффективности зелёных инициатив.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа статьи базируется на комплексном системном анализе национальных программ, нормативно-правовых документов, статистических данных и научной литературы, а также на методах сравнительного анализа, позволяющих сопоставить опыт Узбекистана с международной практикой. Кроме того, используются методы обобщения, дедукции и индукции, способствующие системному пониманию ключевых тенденций и выявлению проблемных зон. Особое внимание уделяется анализу конкретных экологических проектов и инициатив, реализуемых в Узбекистане, с целью определения их соответствия международным стандартам и выработки рекомендаций по их дальнейшему совершенствованию.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Национальная стратегическая база

В 2019 году Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению, взяв на себя обязательства по снижению выбросов. В 2020 году была утверждена Стратегия перехода к зелёной экономике на 2019–2030 годы, предусматривающая:

- увеличение доли ВИЭ в энергетике до 25 % к 2030 году;
- снижение энергоёмкости ВВП;
- развитие циркулярной экономики и переработки отходов;
- внедрение «зелёных» стандартов в строительстве и транспорте.

Возобновляемые источники энергии

Реализуются крупные проекты:

- солнечные электростанции в Навоийской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях;
- ветроэлектростанции в Республике Каракалпакстан;
- привлечение инвесторов (Masdar, ACWA Power) при международном финансировании (IFC, ADB). Уже к 2024 году планируется установка мощностей ВИЭ объёмом 2000 МВт.

Экологическая модернизация промышленности

Благодаря государственной поддержке внедряются:

- системы экологического аудита на предприятиях;
- программы энергоэффективности (в текстильной, пищевой, строительной отраслях);
- технологии утилизации промышленных отходов и вторичной переработки.

Водосбережение и агроэкология

Сельское хозяйство переходит на:

- капельное и точечное орошение;
- засухоустойчивые культуры;
- биотехнологии в защите растений.

Эти меры направлены на решение проблем засоления почв и дефицита водных ресурсов.

Несмотря на положительные изменения, перед Узбекистаном стоят серьёзные вызовы.

Сохраняются следующие проблемы:

- дефицит квалифицированных кадров в «зелёных» секторах;
- ограниченный доступ малого бизнеса к технологиям и финансам;
- необходимость модернизации инфраструктуры;
- низкий уровень экологического образования среди населения.

Сравнительный анализ с Казахстаном и Грузией показывает, что при наличии политической воли и международной поддержки переход к зелёной модели возможен даже в условиях ограниченных ресурсов. Тем не менее, Узбекистан уже сделал значительные шаги: расширяется законодательная база, увеличивается доля ВИЭ, внедряются «зелёные» облигации и практики ESG-оценки компаний. Ключевым фактором успеха остаётся интеграция зелёных принципов на всех уровнях государственного и корпоративного управления.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Переход к зелёной экономике в Узбекистане — не просто современный тренд, а стратегическая необходимость. Страна демонстрирует твёрдую приверженность принципам устойчивого развития, адаптируя их к своим национальным условиям. Существующие проекты в области энергетики, водного хозяйства и промышленности доказывают, что зелёная трансформация возможна даже в рамках развивающейся экономики. Дальнейшее развитие требует расширения финансирования зелёных проектов, активизации научных исследований и образовательных инициатив в данной сфере, поддержки малого и среднего бизнеса, а также развития международного сотрудничества. Только синергия усилий государства, бизнеса и общества позволит Узбекистану стать региональным лидером в реализации зелёной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года №ПП–4477 «О Стратегии перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике на период 2019–2030 годов». <https://lex.uz/docs/4539506>
2. United Nations Environment Programme (UNEP). Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. – 2019.
3. Asian Development Bank. Uzbekistan Energy Sector Assessment, Strategy and Road Map. – 2022.
4. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Годовой отчёт за 2023 год.
5. Khakimov F., Ergashev A. Green Growth and Sustainable Development in Central Asia. – Journal of Environmental Policy, 2022.
6. International Finance Corporation (IFC). Reports: Green Finance in Uzbekistan. – 2023.
7. Masdar Renewable Energy. Project Portfolio Uzbekistan: 2022–2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>